

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ,
АВТОМАТИКИ І ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ
І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

**Проблеми сучасної енергетики і автоматики
в системі природокористування
(теорія, практика, історія, освіта)**

Матеріали
VII Міжнародної
науково-технічної конференції
присвяченої 120-річчю НУБіП України
м. Київ, 23-27 травня 2018 р.

**Problems of modern power engineering and automation in the
system nature management
(theory, practice, history, education)**

Proceedings of the
VII International
Scientific-Technical Conference
dedicated to the 120th anniversary of NULES of Ukraine
Kyiv, 23-27 of May, 2018

Київ 2018

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і
енергозбереження

**Проблеми сучасної енергетики і автоматики
в системі природокористування
(теорія, практика, історія, освіта)**

Матеріали
VII Міжнародної науково-технічної конференції
присвяченої 120-річчю НУБіП України

м. Київ, 23-27 травня 2018 р.

**Problems of modern power engineering and automation in the system
nature management
(theory, practice, history, education)**

Proceedings of the
VII International Scientific-Technical Conference
dedicated to the 120th anniversary of NULES of Ukraine

Kyiv, 23-27 of May, 2018

Київ 2018

УДК 621+536

Голова організаційного комітету конференції

Козирський В.В., директор ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України, д.т.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Співголова організаційного комітету конференції

Жильцов А.В., завідувач кафедри електричних машин і експлуатації електрообладнання Національного університету біоресурсів і природокористування України, д.т.н., доцент

Відповідальний секретар оргкомітету

Мірських Г.О., к.т.н., доцент, Україна

Секретарі оргкомітету конференції

Васюк В.В., к.т.н., старший викладач, Україна
Ликтей В.В., асистент, Україна

Члени організаційного комітету

Лисиченко М.Л., д.т.н., професор, Україна;
Кондратенко І.П., д.т.н., член - кореспондент НАН України, Україна;
Яцкевич Ю. (Yatskevych Yu.), PhD, професор, Канада;
Chochowski Andrzej, prof. dr. hab. inż, SGGW w Warszawie, Polska;
Glowacki Szymon, dr. hab. inż, SGGW w Warszawie, Polska.

[Proceedings of the VII International Scientific-Technical Conference "Problems of modern power engineering and automation in the system nature management (theory, practice, history, education)", dedicated to the 120th anniversary of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, May 23-27, 2018. - Ukraine, Kyiv: NULES, 2018. - 131 p. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2636461>]

About conference + Про конференцію українською:

<http://econference.nubip.edu.ua/index.php/pmeas/pmeas2018/index>

Collection of articles: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u274/zbirnik_2018.pdf

<https://zenodo.org/record/2636461/files/2018%20Proceedings%20of%20the%20VII%20International%20Scientific-Technical%20Conference.pdf?download=1>

Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта): Матеріали наук.-техн конф., м. Київ 23-27 травня.

У збірнику містяться матеріали доповідей, що розглядають проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта)

Видання розраховане на науковців, аспірантів, студентів.

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБКИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ	71
АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ІМПЛАНТАТІВ	72
ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ДЛЯ ЕНЕРГОЖИВЛЕННЯ МАЛОПОТУЖНИХ ІМПЛАНТІВ.....	74
ОЦІНКА ДИНАМІКИ ПРОМЕТРИЧНОГО ДАВАЧА ТЕМПЕРАТУР	76
ОБґРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА ІНДУКЦІЙНОГО ТИПУ ДЛЯ СУШІННЯ ЗЕРНА ...	78
HARDWARE SUPPLY OF AUTOMATIC CONTROL SYSTEM FOR GREENHOUSE LIGHTING FIXTURES	80
ТЕХНОЛОГІЧНА ЛІНІЯ ВИРОЩУВАННЯ ТЕПЛИЧНИХ РОСЛИН З ФОТОАКТИВАЦІЄЮ ЖИВИЛЬНОГО РОЗЧИНУ	81
THE DEVELOPMENT OF ELECTROTECHNICAL COMPLEX FOR DRYING OF BULK MATERIALS BASED ON INDUCTION TYPE HEAT GENERATOR.....	82
СЕКЦІЯ 5. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ.....	84
MODELING OF THE TEMPERATURE STATE OF TURBOGENERATORS IN THE MEDIUM OF SOLIDWORKS.....	84
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА БОРОШНА.....	86
SOLUTION OF THE THREE-DIMENSIONAL PROBLEM OF CALCULATING THE EFFECT OF ELECTROMAGNETIC TURBOGENERATOR LOADS ON THE COUPLING PRISMS	88
OF THE STATOR CORE.....	88
TURBOGENERATORS OF NEW GENERATION WITH VARIOUS COOLING SYSTEMS	90
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ОДНОФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА	92
ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ І ЗАХИСТУ ГРУПИ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ ВІД АВАРІЙНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ.....	94
РЕЖИМИ РОБОТИ ЕЛЕКТРОДВИГУНА ПРИВОДУ ҐРУНТООБРОБНОГО МОТОБЛОКУ	96
ЗАХИСНИЙ ПРИСТРІЙ АСИНХРОННОГО ДВИГУНА ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ЗА СТРУМОМ	98
ПАРАМЕТРИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ДЛЯ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОЇ ОБРОБКИ ЗВАРНИХ З'ЄДНАНЬ	100
СЕКЦІЯ 6. ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА	102
СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОТВОРНОЇ ВЛАСТИВОСТІ ПАЛИВ І ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЦІННОСТІ КОРМІВ	102
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО РОЗРАХУНКОВИЙ СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ КАЛОРІЙНОСТІ КОРМІВ.....	103

СЕКЦІЯ 5. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

UDK 621.313.322

MODELING OF THE TEMPERATURE STATE OF TURBOGENERATORS IN THE MEDIUM OF SOLIDWORKS

Shevchenko V., cand. of techn. sciences, prof.;

Semenyutin D.G., graduate student

*National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute",
Kharkov, Ukraine*

Thermal processes are of great practical importance at all stages of design, production and operation of turbogenerators (TG). In the world practice, when designing new ones and carrying out modernization of TG that are already in operation, work is underway to replace hydrogen in the TG with a power of 200-300 MW of hydrogen cooling by air. Furthermore, problems are solved in the design of new power increase TGs without changing their size (from 200 to 250 MW). However, this requires more accurate thermal calculations of the TG, and especially the most heat-loaded stator core.

In recent years, the TG designs have been significantly changed due to the use of new materials and new manufacturing technologies, which allows to improve the distribution of losses, organize more efficient ventilation, reduce temperature and vibration. To do this, it is necessary to be able to more accurately calculate the main and additional losses, take into account the temperature distribution by volume of the machine. Modern methods of experimental research, control and calculations using computers can provide a detailed picture of the dynamics of the thermal state of various TG nodes, [1,3].

The use of computers for monitoring and calculation allows solving thermal problems for determining temperature fields or calculating the temperature of individual nodes of any complexity, for example, using equivalent thermal substitution schemes (ETS), but their use encounters certain difficulties. First of all, this refers to the calculation of thermal resistances, to the correct account of the processes of heat radiation. Complex configuration of cooling surfaces, ambiguity of heat transfer coefficients, a variety of specific thermal characteristics of insulating and active materials, the complexity of determining the ways of movement of heat flows and flows of cooling liquids and gases must be taken into account. This leads to the fact that errors in the calculation of thermal resistances can be significant.

The purpose of our research is to determine the thermal state of the core and stator winding rods by modeling the temperature field, taking into account the 3D heat distribution from the circulating currents and ohmic losses, replacing the coolant with simultaneous increase of the TG power without changing its

dimensions. When performing the thermal calculation of the stator core, the finite element method was used to determine the temperature distribution. This method allows modeling using SolidWorks software (Solid Works Simulation application), [1,2]. The advantage of this method is high accuracy. The 3D model of the stator core sector with the winding rods was used in the calculations, Fig. 1.

Figure 1 - 3D model of the stator core sector with winding rods

Figure 2 - Changes in the temperature of the stator core when replacing the coolant and increasing the power
 1, 2 - 200 MW, cooling with hydrogen (1) and air (2); 3, 4 - 250 MW, cooling with hydrogen (3) and air (4)

The presented model allows simulating the thermal field in the stator core under hydrogen and air cooling for a TG of nominal power (200 MW) and for the same TG with a power of 250 MW, Fig. 2. It is possible to identify and prevent the emergence of an emergency overheating zone of the machine in advance and also calculate the machine thermal state. This makes it possible to exclude the appearance of the most probable overheating zones even at the design stage. It is important that such a calculation of possible places of significant overheating of TG allows us not to create additional samples for the experimental determination of the temperature values.

Literature

1. Bogan A. Yu. Experimental thermal characteristics of a new generation of turbogenerators with air cooling / A.Yu. Bogan, E.I. Gurevich, Yu.V. Pafomov and others. // S.-Petersburg: Electrosila. - Collection No. 42. - 2003. - P.p. 51-55.
2. Shevchenko V.V. Comparative estimation of mass-dimensions parameters of turbogenerators with air and hydrogen cooling systems / V.V. Shevchenko, A.N. Minko //

Kharkov: Bulletin of NTU "KhPI". Power and heat engineering processes and equipment. - 2010. - No. 3. - P.p. 108 - 112.

3. Shevchenko V.V. Ways to increase the power of turbogenerators during the work on their rehabilitation / V.V. Shevchenko // Kharkov: Kharkov Air Force University. - Information processing systems. Miscellany of scientific works. - 2012. - No. 7(105) - P.p. 152-155.

In English: [Shevchenko Valentina V., Semenyutin D.G. (2018) Modeling of the temperature state of turbogenerators in the medium of SolidWorks / Proceedings of the VII International Scientific-Technical Conference "Problems of modern power engineering and automation in the system nature management (theory, practice, history, education)", dedicated to the 120th anniversary of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, May 23-27, 2018, Section 5 "Electromechanical transformation of energy", pp. 84-86. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2636622>]

Discusses issues of designing thermal processes of turbogenerators using SolidWorks software, both when creating new ones and when upgrading and repairing existing turbogenerators.

Keywords: turbogenerators (TG), SolidWorks, TG temperature state.

Repository of NTU "KhPI": <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38953>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/38953/3/Shevchenko_Modeling_of_the_temperature_2018.pdf

На русском: [Шевченко В.В., Семенютин Д.Г. Моделирование температурного состояния турбогенераторов в среде SolidWorks (англ.) // Материалы VII Международной научно-технической конференции "Проблемы современной энергетики и автоматизации в системе природопользования (теория, практика, история, образование)", к 120-летию Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, Киев, 23-27 мая 2018, секция 5 "Электромеханическое преобразование энергии". - Украина, Киев: НУБиП, 2018. - С. 84-86. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2636622>]

Обсуждаются вопросы проектирования тепловых процессов турбогенераторов с использованием программного обеспечения SolidWorks, как при создании новых, так и при модернизации и ремонта существующих турбогенераторов.

Ключевые слова: турбогенераторы (ТГ), SolidWorks, температурное состояние ТГ.

Українською: [Шевченко В.В., Семенютін Д.Г. Моделювання температурного стану турбогенераторів у середовищі SolidWorks (англ.) // Матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми сучасної енергетики та автоматизації в системі природокористування (теорія, практика, історія, освіта)", до 120-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київ, 23-27 травня 2018 р., секція 5 "Електромеханічне перетворення енергії". - Україна, Київ: НУБіП, 2018. - С. 84-86. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2636622>]

Обговорюються питання проектування теплових процесів турбогенераторів з використанням програмного забезпечення SolidWorks, як при створенні нових, так і при модернізації та ремонту існуючих турбогенераторів.

Ключові слова: турбогенератори (ТГ), SolidWorks, температурний стан ТГ.

Наукове видання

**Проблеми сучасної енергетики і автоматики
в системі природокористування
(теорія, практика, історія, освіта)**

Матеріали
VII Міжнародної
науково-технічної конференції
присвяченої 120-річчю НУБіП України
м. Київ, 23-27 травня 2018 р.

Відповідальний за видання

А.В. Жильцов, д.т.н., доц.

Технічний редактор

Комп'ютерне складання та верстання

Мірських Г.О.

Ликтей В.В.

Васюк В.В.